

OTIMIZAÇÃO DO LAYOUT DO PROCESSO PRODUTIVO: TÉCNICA DE SIMULAÇÃO COM ARENA

Andressa Rodrigues Azevedo, FATEC Guarulhos, aandressa.azevedo@gmail.com

Kátia de Carvalho Henrique, FATEC Guarulhos, katia29.henrique12@gmail.com

Vicente Eduardo Moreno, FATEC Guarulhos, vicente.moreno@fatec.sp.gov.br

Marcelo Carvalho, FATEC Guarulhos, marcelo.carvalho37@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O presente estudo visou a otimização do processo produtivo através da mudança de *layout* da Empresa de Massas Caseiras por meio do uso da técnica de simulação utilizando o *software* Arena. Trata-se de uma microempresa familiar, que atua há cerca de 25 anos atendendo à comércios da região de Guarulhos e alguns bairros da capital paulista. Por meio da técnica de simulação, foram realizadas análises tendo como principal objetivo a melhoria da logística de movimentação do processo de fabricação, redução do tempo da produção, otimização do processo e aumento da capacidade produtiva. Como metodologia foi utilizado o estudo de caso, por meio de visitas à linha de produção da empresa, visando identificar os desvios que estavam ocorrendo durante o processo de preparo e que poderiam gerar aumento no tempo da produção, e por reflexo aumento nos custos do produto. Após a utilização da simulação, foi sugerida a mudança do *layout* na linha de fabricação do nhoque, tornando mais assertivo o processo de produção. Ao longo deste projeto foi possível identificar os pontos mais críticos do processo, que se corrigidos, poderão contribuir com a otimização do espaço, tempo e custos finais.

Palavras-chave. *Área de Produção, Otimização, Layout, Simulação.*

ABSTRACT. This study aimed the optimization of the production process changing the layout of the Empresa de Massas Caseiras through the use of the simulation technique using the Arena software. It is a family micro-enterprise, which has been operating for about 25 years, serving companies in the region of Guarulhos and some neighborhoods in the city of São Paulo. Through the simulation technique, analyzes were performed with the main objective of improving the logistics of moving the manufacturing process, reducing production time, optimizing the process and increasing production capacity. As a methodology, the case study was used, through visits to the company's production line, in order to identify the deviations that were occurring during the preparation process and that could generate an increase in production time, and as a result an increase in product costs. After using the simulation, it was suggested to change the layout of the gnocchi manufacturing line, making the production process more assertive. Throughout this project, it was possible to identify the most critical points of the process, which, if corrected, could contribute to the optimization of space, time and final costs.

Keywords. *Area of Production, Optimization, Layout, Simulation..*

1. INTRODUÇÃO

Quanto maior e melhor seja o aproveitamento do tempo de produção, maior será a capacidade produtiva de uma fábrica. O aumento da produtividade pode ser alcançado com a diminuição de tempo gasto em paradas para troca de ferramentas, limpeza, manutenção, movimentação de materiais (SEBRAE, 2019). A movimentação de materiais é um dos principais fatores que influenciam no desempenho de uma empresa. Por meio de uma boa movimentação pode-se alcançar diminuição de

custos e desperdícios, aumento da capacidade produtiva etc. Sendo o aumento da capacidade produtiva o melhor resultado de uma movimentação eficiente.

Segundo Oliveira (2012), a movimentação nada mais é que um conjunto de processos que tem por objetivo organizar de forma lógica produtos e processos, tendo como finalidade o aumento da produtividade, bem como torná-la mais ágil mitigando movimentos desnecessários, podendo dessa forma proporcionar um fluxo de armazenagem eficiente. A maior parte do desperdício de tempo ocorre na movimentação de materiais de produtos semiacabados e acabados que conseqüentemente envolve a movimentação do operador da máquina (SEBRAE, 2019). Conforme Oliveira (2012), todos os fatores que influenciam no desenvolvimento da empresa devem ser analisados para que se possa realizar uma movimentação de materiais detalhada e organizada, o arranjo entre as mercadorias, equipamentos e funcionários no ambiente deve ser agradável.

A disposição do estoque e de máquinas na produção é o responsável pelo desperdício de tempo. Um *layout* inadequado gera cerca de 30% de desperdício do tempo destinado a produção com transporte de materiais e produtos (SEBRAE, 2019). *Layout* ou arranjo físico seria a administração das operações com o objetivo de aumentar a eficiência do sistema produtivo. Um fluxo eficiente contribui para que a movimentação dos produtos através do sistema produtivo seja mais rápida. Sendo assim, perde-se menos tempo em cada etapa, ocorre a rápida transformação da matéria-prima em produto final e reduz-se o *lead time* da produção. (SEBRAE, 2017).

O estudo do arranjo físico no processo produtivo da empresa contribui para que se possa relacionar o produto aos processos e máquinas, podendo auxiliar no gerenciamento do processo produtivo, tomada de decisões, redução de desperdícios e ociosidade. (SEBRAE, 2017). Movimentações desnecessárias podem ocorrer quando o local de trabalho não está projetado adequadamente e os funcionários precisam se deslocar por diversas vezes para buscar por ferramentas ou material, isso interrompe o fluxo das atividades além de aumentar o tempo de execução. Manter um *layout* de produção eficiente e um ambiente de trabalho organizado contribui para evitar e até mesmo eliminar esses movimentos excessivos.

Nesse cenário, nota-se a importância para a empresa de um *layout* bem projetado, coerente com as necessidades da empresa pois, esse além de contribuir para uma movimentação e produção mais eficiente, também reduz desperdícios. Nesse sentido, elabora-se a questão de pesquisa: Como a projeção de um novo *layout* irá contribuir para otimizar o processo produtivo da empresa?

O estudo foi realizado em uma microempresa do ramo alimentício. Trata-se, de uma empresa familiar que está no mercado há aproximadamente 25 anos, situada na cidade de Guarulhos. A empresa produz, de forma praticamente artesanal, massas para nhoque, lasanha e pastel, além de salgados para festas, prezando sempre pela qualidade e satisfação do cliente. Foram coletados dados sobre o fluxo do processo produtivo (o que era realizado em cada etapa e o tempo necessário para sua realização), a mão de obra empregada e os recursos utilizados.

Utilizou-se o método de simulação com o emprego do *software* Arena, para construção do modelo que representasse um sistema mais assertivo. Através do uso da técnica de simulação tornou-se possível imitar o funcionamento de sistemas reais por meio de modelos matemáticos utilizando-se de computadores, contribuindo para que se possa verificar antecipadamente se as alterações propostas serão soluções ótimas, podendo-se testar várias possibilidades e cenários até encontrar o que melhor atenda aos objetivos.

Os resultados indicam que a técnica de simulação possibilita a otimização do processo através da

mudança de *layout* onde percebeu-se a redução no tempo total de fabricação e no tempo de ocupação do processo da máquina de nhoque.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo serão descritas as bases teóricas utilizadas no estudo.

2.1 *Layout* ou Arranjo Físico

Segundo Slack, Brandon-Jones e Johnston (2018), “arranjo físico” ou *layout* de uma operação ou processo é definido através do posicionamento dos recursos de transformação uns com os outros, com as várias tarefas alocadas a esses recursos e com a aparência geral desses recursos. Conforme Slack, Brandon-Jones e Johnston (2018), é através do arranjo físico que se decide onde serão alocadas as instalações, equipamentos, mobiliário e pessoas da operação, sendo em sentido mais amplo a aparência física da operação. É responsável pelo controle da segurança, atratividade, flexibilidade e eficiência da operação, determinando o modo como os recursos transformados (materiais, informações e clientes) fluem pela operação. Uma simples mudança no arranjo físico pode afetar o fluxo ao longo da operação, podendo alterar os custos e a eficácia da operação.

O *layout* pode ser descrito como a administração das operações, com o objetivo de aumentar a eficiência do sistema produtivo. Um fluxo eficiente contribui para que a movimentação dos produtos através do sistema produtivo seja mais rápida (SEBRAE, 2017). Dessa forma, perde-se menos tempo em cada etapa, ocorre a rápida transformação da matéria-prima em produto final e reduz-se o *lead time* da produção. De acordo com Slack, Brandon-Jones, Johnston (2018, p. 220) “se o *layout* estiver errado, pode provocar padrões de fluxo muito longos ou confusos, filas de clientes, longos tempos de processo, operações inflexíveis, fluxos imprevisíveis, altos custos”.

A disposição do estoque e de máquinas na produção é o responsável pelo desperdício de tempo. Um *layout* inadequado gera cerca de 30% de desperdício do tempo destinado a produção com transporte de materiais e produtos (SEBRAE, 2019).

Muitas empresas brasileiras, por causa da instabilidade econômica dos últimos anos, tiveram a necessidade de realizar planejamentos para correção de *layout*, ao invés de estudos para geração de novas plantas ou unidades, o que resulta em ajustes nas operações tornando-as mais enxutas (BANZATO, 2021). Segundo Slack, Brandon-Jones, Johnston (2018, p. 220) “o arranjo físico deve começar com a avaliação completa dos objetivos que ele está tentando alcançar”.

Rearranjos físicos realizados de forma radical podem interromper o funcionamento do processo produtivo, ocasionando perdas de tempo na produção e insatisfação por parte dos clientes. As decisões sobre arranjo físico são difíceis de serem tomadas e caras, por isso os gerentes de produção relutam em tomar tais decisões frequentemente. (SLACK, BRANDON-JONES, JOHNSTON, 2018). No entanto, o uso de modelagem de sistemas pode gerar modificações que contribuam para a otimização do processo produtivo (PRADO, 2014).

2.1.1 Tipos de arranjo físico

Existe um consenso sobre os principais tipos de arranjo físico, classificados como:

a) Arranjo físico posicional – os recursos que serão transformados ficam parados, enquanto os recursos de transformação (equipamentos, máquinas, instalações e pessoas) é que se movem de

acordo com a necessidade. Isso ocorre quando o produto ou receptor do serviço não pode ser movido devido seu tamanho, material de origem delicada ou a movimentação não é desejada (SLACK, BRANDON-JONES E JOHNSTON, 2018).

b) Arranjo físico funcional ou por processo – são agrupados em uma mesma área todos os processos, operações, equipamentos e montagens do mesmo tipo ou função. O deslocamento dos materiais acontece em busca dos diferentes processos, percorrendo um fluxo de acordo com suas necessidades (DIAS, 2015).

c) Arranjo físico celular – é a combinação do *layout* por processo devido as máquinas ficarem agrupadas em células para a fabricação do produto por inteiro ou partes dele, sendo que o material se desloca dentro da própria célula em busca dos processos necessários, esse deslocamento acontece em linha sendo mais similar a um *layout* por produto, por esse motivo o arranjo celular é considerado uma combinação dos arranjos físicos por processo e por produto (DIAS, 2015).

d) Arranjo físico em linha ou por produto – série de atividades e operações que precisam ser executadas em sequência, divididas em postos de trabalho onde há a presença de trabalhadores, podendo haver ou não a utilização de máquinas (DIAS, 2015).

Segundo Slack, Brandon-Jones, Johnston (2018, p. 229) “segue um roteiro predefinido no qual a sequência de atividades requerida coincide com a sequência na qual os processos foram arranjados fisicamente”. Ainda de acordo com Dias (2015, p. 75), “nesse tipo de *layout*, as máquinas ou as estações de trabalho são colocadas de acordo com a sequência estabelecida, sem caminhos alternativos. O material percorre um caminho previamente determinado dentro do processo”

2.2 Simulação

A partir da década de 1950, com o surgimento do computador, foi possível realizar a modelagem das filas imitando o funcionamento do sistema e não mais utilizando fórmulas matemáticas (PRADO, 2014). De forma complementar, Freitas Filho (2001, p. 1), indica que “simulação computacional de sistemas, ou apenas simulação, consiste na utilização de certas técnicas matemáticas, empregadas em computadores, as quais permitem imitar o funcionamento de, praticamente qualquer tipo de operação ou processo”.

A simulação tem se tornado uma técnica mais acessível e popular (ANCELI *et al.*, 2021). Possui ampla aplicabilidade nos diferentes setores produtivos e, nada mais é do que imitar o funcionamento de um sistema real utilizando-se de um computador, de modo a permitir a construção de modelos que representem o sistema em estudo (PRADO, 2014). Essa ferramenta de apoio facilita o cálculo das múltiplas possibilidades e cenários.

Ainda Segundo Prado (2014) podemos fazer a simulação computacional de tudo que pode ser descrito. A “simulação tem sido cada vez mais utilizada por profissionais dos mais diversos setores, uma vez que permite verificar ou encaminhar soluções, com a profundidade desejada, aos problemas com os quais lidam diariamente” (PARAGON, 2021, p. s/n).

Os gargalos de produção devem receber uma atenção extra no dimensionamento de um sistema, pois são os pontos onde as filas ocorrem. (PRADO, 2014). Gargalo é, dentre outras definições “estreitamento impede o pleno funcionamento, o fluxo ou o desenvolvimento normal de alguma coisa: os gargalos na produção limitam a capacidade final de produção” (Dicionário Online de Português, 2021). No contexto de produção, podemos compreender “gargalo” como um ponto crítico para a produtividade. “Qualquer recurso, máquina, equipamento ou processo que torne uma etapa produtiva

mais lenta, atrasando o todo, é um gargalo. Limita-se a velocidade e retém-se o trabalho de quem está nas etapas anteriores”. (SEBRAE/BA, 2019, p.19).

O mal planejamento do *layout* pode estar ocasionando movimentações desnecessárias e prejudicando o processo produtivo da empresa. Assim, propõe-se a hipótese de que o uso da técnica de simulação irá otimizar a produtividade da empresa.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo teve abordagem quantitativa, por meio de uma pesquisa descritiva. Segundo Gil (2002, p. 42) “algumas pesquisas descritivas vão além da simples identificação da existência de relações entre as variáveis, e pretendem determinar a natureza dessa relação”.

Como estratégia, foi utilizado o estudo de caso. Estudo de caso é uma modalidade de pesquisa que consiste em um estudo aprofundado e exaustivo de um ou mais objetos, permitindo um amplo e detalhado conhecimento a respeito do objeto em estudo. (GIL, 2002). De modo a demonstrar as características dos fenômenos e das variáveis deste estudo, foram analisados os tempos de movimentação na linha de produção, tempo de preparo, produtos utilizados e modo de armazenagem dos produtos.

As análises foram realizadas por meio da técnica de simulação com uso do *software* Arena. A palavra simulação recebe várias caracterizações a mais comum é a ação de simular algo, ou seja, quando alguém está reproduzindo algum evento repetitivamente para analisar o seu comportamento, por meio da simulação é possível testar as opções antes de escolher qual das alternativas será usada. Simulação é uma técnica para programação e planejamento que vem sendo utilizada em empresas, no Brasil o seu uso é aplicado desde a década de 1970. Segundo Prado (2014, p. 15) “esse tipo de simulação reproduz o comportamento dinâmico de sistemas [...] permitindo medir seu desempenho e testar novas situações”.

O Arena é a ferramenta mais utilizada no mundo para simulação de eventos. Possui recursos para análise estatística, animação, modelagem de processos e análise de resultados. Segundo Prado (2014, p. 18) “o ARENA é um dos mais utilizados em todo o mundo tanto por empresas quanto por universidades. No Brasil é o mais popular. Lançado pela *Systems Modeling* (USA) em 1992, a versão atual é produzida pela *Rockwel Software*”.

Para o presente estudo utilizou-se a versão do *software* Arena para estudantes com funcionalidades mais restritas em relação ao modelo profissional.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

O estudo de caso foi realizado em uma microempresa que produz massas. A Empresa de Massas Caseira, é uma empresa familiar, que está há aproximadamente 25 anos atendendo à comércios da região de Guarulhos e alguns bairros da capital paulista. Boa parte da sua produção opera de forma artesanal, os produtos são massas e salgados de alta qualidade e sabor.

Com o tempo, houve a aquisição de maquinários, o que contribuiu para o aumento da produção sem prejudicar a qualidade dos produtos, possibilitando assim, a diversificação de alguns produtos, de modo a ampliar as opções de venda.

A empresa conta com quatro funcionários e produz mensalmente, em média, 980 quilos de nhoque, o

principal produto comercializado. Atualmente, a empresa trabalha com o *layout* apresentado na Figura 1, que conforme entendimento baseado nas referências, trata-se de um arranjo físico celular.

Figura 1- Layout Linha de Produção de Massas - Empresa de Massas Caseira

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Em visita a empresa, observou-se possíveis gargalos na linha de produção e movimentações desnecessárias, que comprometiam o bom desempenho produtivo. Foi realizada a coleta de dados sobre os seguintes aspectos: fluxo do processo produtivo (o que era realizado em cada etapa e o tempo necessário para sua realização), a mão de obra empregada e os recursos utilizados. Com base nas informações coletadas realizamos a análise e construção do modelo que será utilizado para testar a hipótese proposta, as análises serão conduzidas com uso do *software* Arena, identificando o gargalo para que haja adequações no *layout* e melhoria do desempenho do processo produtivo. Os resultados poderão favorecer a empresa na otimização do processo produtivo com a mudança de *layout*.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Realizou-se a análise do processo na linha de produção do nhoque, principal produto da empresa.

Buscou-se identificar possíveis gargalos e movimentações desnecessárias. Esta análise está baseada na quantidade produzida, no tempo médio gasto na produção, na movimentação realizada em cada processo e dos recursos utilizados.

Por meio do uso do *software* Arena, foi simulado o processo produtivo, buscando melhorias possíveis de serem realizadas. O relatório completo da simulação pode ser acessado pelo link <https://drive.google.com/file/d/1fwEeRWclmBOzeFhxd0ZkBznHcDapkK7F/view?usp=sharing>. Para isso foram utilizadas as ferramentas (*templates*) pertencentes ao Arena que possibilitaram a modelagem do processo. *Templates* são os conjuntos de ferramentas do Arena (FIORINI, 2016). Os *templates* disponíveis na versão estudante são “*Data Definition*”, “*Discrete Processing*”, “*Decisions*”, “*Grouping*”, “*Input Output*”, “*Animation*” e “*Material Handling*”. Cada *template* é composto por vários módulos disponíveis, estes estão divididos em duas categorias módulos de fluxograma e módulos de dados, quando combinados servem para modelar variados tipos de processo. Cada módulo é uma lógica comum do Arena. (FIORINI, 2016; PRADO, 2014). No presente trabalho foram utilizados os *templates Discrete Processing* e o *Grouping* para simular o processo em estudo. Os módulos utilizados foram o *create*, *process*, *assign*, *dispose* e *separate*.

O processo de simulação no *software* Arena, foi iniciado a partir das entradas das entidades no sistema, no modelo utilizado da linha de produção do nhoque, consideramos a masseira como entidade (FIGURA 2):

Figura 2: Processo de produção da masseira para Nhoque - Definição da Entidade para Construção do Modelo no Arena

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

A Figura 3 descreve os processos existentes na linha de produção do nhoque:

Figura 3: Processo da linha de produção do Nhoque - Empresa de Massas Caseiras

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Para dar início a simulação com os dados coletados, foi criado o modelo no *software* Arena, no qual rodou-se a simulação parametrizando a duração da replicação por 10 horas diárias, sendo a unidade de tempo em horas na seguinte sequência (QUADRO 1):

QUADRO 1: MODELO SIMULADO

Modelo construído no software	
Início do Processo	A entidade masseira entra no sistema através do módulo <i>create</i> .
Para os processos abaixo, utilizamos o módulo <i>process</i>.	
Processo de Mistura	As entidades ficam neste processo em um tempo constante de 7 minutos
Processo de Transferência 1	Neste processo é utilizado um recurso colaborador, sendo esse o colaborador 1, o tempo é exponencial de 3 minutos.
Processo de Fabricação Nhoque	Neste processo é utilizado um recurso máquina de nhoque, com o tempo exponencial de 40 minutos
Processo Cozimento Nhoque	É utilizado um recurso tacho, em um tempo constante de 25 minutos.
Processo Choque térmico	O tempo deste processo é constante em 15 minutos
Processo Transferência 2	Para a transferência do nhoque até o próximo processo é utilizado um recurso colaborador, sendo este o colaborador 2, o tempo é exponencial de 1,5 minutos
Processo de Pesagem	São utilizados três recursos neste processo, sendo eles: Balança de pesagem, Colaboradores 1 e 2. O tempo é exponencial de 40 segundos.
Após os processos descritos acima, foi inserido um módulo <i>separate</i>, que tem como função aqui criar cópias da entidade	
Processo de Embalagem	São utilizados três recursos neste processo, sendo eles: Seladora, colaboradores 1 e 2. O tempo é constante em 1.2 minutos.
Processo Embalado	Foi utilizado o módulo <i>assign</i> para mudar a figura da entidade final já embalado e etiquetado tendo seu processo produtivo finalizado
Processo armazenagem	Utilizamos no processo armazenagem um módulo <i>dispose</i> , este tem como funcionalidade retirar as entidades do sistema e a contagem final de tudo que saiu na linha de produção do nhoque.

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Para testar a hipótese proposta, utilizamos os dados gerados pelo relatório de resultados do software Arena. Estes demonstram que após rodar o modelo do layout inicial, identificou-se que o gargalo se encontrava no processo fabricação do nhoque, no módulo *process* Máquina de Nhoque (FIGURA 4):

Figura 4: Relatório de Resultados – Modelo *Layout* Original – Simulação *Software* Arena

Fonte: Autores (2021).

Foi possível otimizar o processo produtivo do nhoque utilizando a simulação com o uso do *software* Arena. Com a simulação do modelo original constatou-se que o tempo gasto para a produção era de 10,19 horas e o processo de fabricação ficava ocupado 73,06% no *process* Maquina Nhoque, após simularmos o processo com a mudança do *layout*, percebeu-se a redução do tempo de fabricação que passou para 9,33 horas e diminuição da ocupação do processo de fabricação *process* Maquina Nhoque que agora é de 65,09%. O processo se tornou mais uniforme, com todos os recursos utilizados de forma que nenhum deles permaneça ocioso ou sobrecarregado. Para demonstrar a movimentação na linha de produção do produto nhoque em *layout* otimizado foi elaborada a Figura 5:

Figura 5- Novo *Layout* Linha de Produção de Massas - Empresa de Massas Caseira

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Após a simulação do sistema, percebeu-se que era possível, por meio da mudança de *layout*, otimizar o processo com a redução das movimentações, o que contribuiu para a diminuição do tempo gasto na produção. Dessa forma, a hipótese proposta foi suportada. Também foi possível evidenciar que houve redução no tempo de ocupação do processo de fabricação, o que vem a otimizar o processo podendo aumentar a capacidade produtiva.

Para que fosse possível a obtenção dos resultados, foi necessário realizar diversas simulações e replicar o modelo por 32 vezes. Com as réplicas foi possível validar o modelo adequado à realidade da produção. Tanto o modelo original, como o modelo otimizado, se mostraram compatíveis com a realidade produtiva da empresa sendo possível validar sua otimização. Melhorias ainda podem ser realizadas.

5. CONCLUSÃO

O presente artigo visou a otimização do processo produtivo através da mudança de *layout* da Empresa de Massas Caseiras por meio do uso da técnica de simulação através do *software* Arena. Com a utilização de um *software* foi possível simular situações comuns encontradas em diversos ambientes,

assim como fazer modificações nesse sistema em busca de melhorias e soluções, o que possibilitou a análise de cenários diferenciados, sem que recursos sejam empregados antes de o modelo estar validado o que gera economia de recursos.

Com o uso *software* Arena para a otimização relacionada ao fluxo da linha produtiva de uma microempresa, foi possível a identificação do gargalo existente no processo, tornando mais fácil e simples a visualização tanto do processo, como dos gargalos, facilitando a compreensão e análise para melhorias.

A simulação por meio de uso do *software* Arena se mostrou uma ferramenta de grande importância para solucionar problemas, possibilitando também a criação de modelos de cenários ainda não existentes. A realização de estudos experimentais para explorar os diferentes níveis de compreensão da simulação e um tema de grande importância e aprofundamento para trabalhos futuros

REFERÊNCIAS

- ANCELI, D. B. D. et al. Simulação em operação de *cross-docking*: um estudo de caso em uma empresa de São Paulo/SP. **South American Development Society Journal**, v. 7, n. 19, p. 32, 1 abr. 2021.
- BANZATO, Eduardo. Layout “ARC – Assembly Revolution Cell”. IMAM. Instituto de Movimentação e Armazenagem de Materiais. 2021. Disponível em: <https://blog.imam.com.br/layout_arc/> Acesso em 02.nov.2021.
- BRITO JUNIOR, Irineu de; SPEJORIM, Washington. **Gestão estratégica de Armazenagem**. Curitiba: IESDE Brasil S.A., 2012.
- COSTA, Miguel Antônio Bueno da; PEREIRA, Carla Roberta. **Apostila Arena 11.0**. Universidade Federal de São Carlos – UFSCar. Engenharia de Produção. 2009. Disponível em: <http://mz.pro.br/simulacao/33-APOSTILA_ARENA_11.pdf> Acesso em 04.nov.2021.
- DIAS, Alexandre Aparecido. **Administração da produção e operações**. 1ª edição. Rio de Janeiro, 2015.
- DICIO, Dicionário Online de Português. Gargalo. Lexicógrafa responsável Débora Ribeiro. 2021. Disponível em: <<https://www.dicio.com.br/gargalo/>> Acesso em 05.nov.2021.
- FIORONI, Marcelo Moretti. Criando templates com Arena. PARAGON. 2016. Disponível em: <<https://www.paragon.com.br/criando-templates-com-arena/>> Acesso em 05.nov.2021.
- FREITAS FILHO, Paulo José de. **Introdução à modelagem e simulação de sistemas**: com aplicações em Arena. Visual Books, 2001.
- GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4ª edição. São Paulo: Atlas, 2002.
- IMAM. Instituto de Movimentação e Armazenagem de Materiais. Desafios da Armazenagem. 2020. Disponível em: <<https://blog.imam.com.br/desafios-da-armazenagem/>> Acesso em 01.nov.2021.
- OLIVEIRA, Fernanda. Artigo Movimentação de Materiais. Administradores.com, 2012. Disponível em: <<https://administradores.com.br/artigos/movimentacao-de-materiais>> Acesso em 04.nov.2021.
- PARAGON. O que é simulação. 2021. Disponível em: <<https://www.paragon.com.br/academico/o-que-e-simulacao/>> Acesso em 05.nov.2021.
- _____. Introdução à Simulação com Arena. Autor: Pietra Gil Campelo. 2017. Disponível em: <<https://silo.tips/download/introducao-a-simulacao-com-arena>> Acesso em 05.nov.2021.
- PRADO, Darci Santos do. **Usando o Arena em simulação**. 5ª ed. - Nova Lima: Falconi Editora, 2014. (Série Pesquisa Operacional, vol. 3).
- SEBRAE / BA. Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Bahia – Sebrae/BA Apostila Empreendedorismo: Como gerir a produtividade da sua empresa. 2019. Disponível em: <https://www.sebraeatende.com.br/system/files/como_gerir_a_produtividade_da_sua_empresa_0.pdf> Acesso em 02.nov.2021.

SEBRAE / SP. Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas São Paulo. Artigo: O layout da fábrica pode influir na produtividade. 2019. Disponível em: <<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-layout-da-fabrica-pode-influir-na-productividade,83bc438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD>> Acesso em 05.nov.2021.

SEBRAE / RS. Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Rio Grande do Sul. Ajustando o layout na empresa. Autor: Andrei Carletto. 2017. Disponível em: <<https://sebraers.com.br/moveleiro/ajustando-o-layout-na-empresa/>> Acesso em 01.nov.2021.

SLACK, Nigel; BRANDON-JONES, Alistair; JOHNSTON, Robert. **Administração da produção**. Tradução Daniel Vieira. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2018.